
Structures scolaires et ségrégation 2 : Espaces locaux, logiques d'action et affectation des élèves

Nathanaël Friant*^{†1} and Julien Danhier*^{‡2}

¹Institut d'Administration scolaire, Université de Mons (INAS - UMONS) – Place du Parc 18 B-7000 Mons, Belgique

²Group for research on Ethnic Relation, Migration and Equality, Université Libre de Bruxelles (GERME - ULB) – S.14.105 Avenue Jeanne, 44 - CP124 B-1050 Bruxelles, Belgique

Résumé

La question des ségrégations au sein des systèmes éducatifs est particulièrement prégnante à l'heure actuelle dans différents pays francophones, en témoignent notamment les travaux autour de la régulation des inscriptions en Belgique ou encore ceux du CNESEO en France. Par ségrégation, à la suite de Delvaux (2005), nous entendons la séparation spatiale des élèves en fonction de caractéristiques différemment valorisées par la société dans des unités scolaires distinctes. L'utilisation du pluriel s'impose généralement tant les caractéristiques considérées ou les unités peuvent être de différentes. Les caractéristiques des élèves peuvent couvrir des dimensions socio-économiques, académiques, ethniques ou de genre. Les unités au sein du système éducatif peuvent être les établissements d'enseignement, les classes, ou encore les filières. Notons également que ces ségrégations ne doivent pas être organisées de façon volontaire pour exister.

De multiples disciplines (telles que la sociologie, les sciences de l'éducation, l'économie ou la géographie) s'appuyant sur différentes approches méthodologiques ont étudié les causes et les effets de ces ségrégations. Par ailleurs, il existe des approches tant quantitatives (mobilisant, notamment, les grands sondages internationaux ou les fichiers administratifs) que qualitatives (mobilisant, notamment, l'observation ou l'interrogation d'acteurs afin d'éclairer la façon dont ces ségrégations se vivent et se forment au quotidien).

Nous proposons deux symposiums, l'un à 7 communications, l'autre à 5 communications, traitant de la question générale suivante : " Quels sont les liens entre la façon dont se structurent les systèmes éducatifs et leurs ségrégations ? ". Ce deuxième symposium, à 5 communications, toujours en lien par son interdisciplinarité avec le symposium numéro 1 à 7 communications, rassemble des communications liées entre elles à la fois par le caractère spatial de leur appréhension du phénomène, par leur intérêt pour les politiques et processus d'affectation des élèves aux établissements (qu'ils soient d'enseignement obligatoire ou supérieur) ainsi que pour les logiques d'action que mettent en place ces établissements.

Pour ce symposium à 5 communications, nous proposons deux sessions de trois puis deux communications de chercheurs de plusieurs pays (Belgique, France) et disciplines (sociologie,

*Intervenant

[†]Auteur correspondant: nathanael.friant@umons.ac.be

[‡]Auteur correspondant: jdanhier@ulb.ac.be

géographie, sciences de l'éducation).

La session 1 s'intéresse d'une part aux systèmes d'affectation des élèves ou étudiants dans l'enseignement obligatoire et supérieur, en se questionnant sur la façon dont ces systèmes d'affectation peuvent contribuer à ou contrer la formation de ségrégations entre établissements, et d'autre part aux logiques d'action des établissements ayant la capacité de sélectionner leur public, avec notamment la question des relations qu'entretiennent entre eux des établissements scolaires aux logiques d'action différentes.

- Compétition, logiques d'action et ségrégation dans un espace scolaire local en Belgique francophone
- Admission Post-Bac : un système ségrégatif d'affectation dans le supérieur ?
- La gestion de la diversité au sein d'établissements bruxellois intermédiaires dans les hiérarchies scolaires

La session 2 regroupe deux communications ayant en commun leur intérêt pour l'intériorisation, par les élèves et leurs parents, des logiques institutionnelles en présence dans les espaces locaux étudiés.

- Choisir son école dans le contexte de la réforme des inscriptions en Belgique francophone. D'un appariement personnalisé à un appariement bureaucraté
- Effets de l'appropriation différenciée des espaces socioscolaires sur la construction des scolarités d'élèves en collèges publics et privés en Bretagne (France)

Les différentes communications de ce symposium et du symposium numéro 1 à 7 communications seront discutées en lien avec la thématique transversale du congrès " à quelles questions cherchons-nous réponse " sous l'angle " comprendre ". Ces deux symposiums seront l'occasion de faire un point interdisciplinaire et international sur les méthodes d'appréhension du phénomène ainsi que sur les contextes sociétal et scientifique dans lesquels les chercheurs s'insèrent. Par ces symposiums, nous espérons œuvrer à une mise en commun des champs disciplinaires et horizons variés des chercheurs y participant, permettant d'apporter un nouvel éclairage sur le phénomène étudié. Nous prendrons une demi-heure, lors de la session 2 pour discuter de ce thème transversal. La structure de la discussion sera amenée par les auteurs proposant le symposium.

Références

Delvaux, B. (2005). Ségrégation scolaire dans un contexte de libre choix et de ségrégation résidentielle. In M. Demeuse, A. Baye, M.-H. Straeten, J. Nicaise, & A. Matoul (Eds.), *Vers une école juste et efficace : 26 contributions sur les systèmes d'enseignement et de formation* (pp. 275-294). Bruxelles : De Boeck.

Mots-Clés: Ségrégations, Quasi marché scolaire, Choix de l'école, Régulations